

☐ MENU

a/penadoPavão

opinião como direito

CELEBRAÇÃO DA JUSTIÇA

dezembro 8, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia

Ano 11 – vol. 12 – n. 75/2023

O Decreto imaginário, que dispõe sobre a data dedicada às comemorações do dia da justiça, dispõe, sem a retirada da venda dos olhos:

Artigo primeiro – sem ser o único:

Seja reservado o dia de comemoração do sistema de justiça.

Não da deusa de virtudes,

do sistema subvertido.

Não do clamor gemido,

do sistema corrompido.

Não do valor seguido,

mas do valer devido.

Artigo segundo:

Fica instituído o dia:

da consciência,

e da necessidade

de justiça,

em um país que:

Segrega,

Persegue e

Degreda.

Nem de **Iustitia** e nem de **Dikê!**

Só um dia.

Um dia que possa ser comemorado,

não apenas lembrado.

Artigo terceiro:

Publique-se, sem considerandos, mas com constatações.

A balança pendeu

a espada trespassou.

o exemplar sumiu.

Que a prepotência adúltera

não mate a esperança criança ou adulta.

Artigo quarto:

Revogam-se as disposições em contrário.

com a tag protesto

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

EQUÍVOCO E RETROCESSO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

CELEBRAÇÃO DA JUSTIÇA

EQUÍVOCO E RETROCESSO

ME CHAME DE EXCELÊNCIA!

INDIFERENÇA E SURDEZ

A “RES” E O RESTO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

Powered by [WordPress.com](https://wordpress.com/). por [Automattic](https://automattic.com/)